

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИЧАКДАГИ ЧАНДИҚЛИ ЖАРАЁНЛАРДА ГОРМОНАЛ ТЕРАПИЯДАН КЕЙИНГИ БУЙРАКЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Ҳамдамов Қ.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда тажрибавий ҳайвонларда ичак деворида чандиқли жараёнлар (фиброз) моделлаштирилгандан сўнг буюрилган турли гормонал терапияларнинг буйрак тўқималари ва уларнинг функционал кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Тадқиқотда буйрақларнинг морфологик (гистологик, гистохимёвий,) ҳамда функционал (биокимёвий, сийдик таҳлиллари, гломеруляр филтрация кўрсаткичи) ҳолати комплекс баҳоланди. Натижаларга кўра, ичакдаги фиброз жараёнлари организмда сурункали яллиғланиш ҳамда метаболик ўзгаришларни юзага келтириши, бу эса буйрак каналлари ва гломерулалар тузилмасида дистрофик, микроциркулятор бузилишлар, стромал фиброз, подоцитлар шикастланиши каби морфологик ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келиши аниқланди. Гормонал терапия эса ушбу жараёнларнинг даражасига турлича таъсир кўрсатиб, айрим кўрсаткичларда яллиғланиш ва фиброзни камайтирган бўлса, бошқаларида нефротоксик таъсир билан кечувчи қўшимча морфологик ўзгаришлар кузатилди.

Калим сўзлар: гормонал терапия, кортикостероидлар, буйрак, гломеруляр филтрация.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS AFTER HORMONAL THERAPY IN INTESTINAL SCAR PROCESSES

Hamdamov Q.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated the effects of various hormonal therapies administered after modeling scar processes (fibrosis) in the intestinal wall of experimental animals on kidney tissues and their functional parameters. The morphological (histological, histochemical) and functional (biochemical, urine analyses, glomerular filtration rate) states of the kidneys were assessed comprehensively. The results showed that intestinal fibrosis leads to chronic inflammation and metabolic changes in the organism, which in turn cause the development of morphological alterations in kidney structures, including dystrophic changes in tubules and glomeruli, microcirculatory disturbances, stromal fibrosis, and podocyte damage. Hormonal therapy affected the severity of these processes differently: in some parameters, inflammation and fibrosis were reduced, while in others, additional morphological changes associated with nephrotoxic effects were observed.

Keywords: hormonal therapy, corticosteroids, kidney, glomerular filtration.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПОСЛЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РУБЦОВЫХ ПРОЦЕССАХ В КИШЕЧНИКЕ

Ҳамдамов Қ.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучено влияние различных гормональных терапий, назначаемых после моделирования рубцовых процессов (фиброза) в стенке кишечника у экспериментальных животных, на ткани почек и их функциональные показатели. В рамках исследования комплексно оценивались морфологическое состояние почек (гистологические и гистохимические методы), а также функциональные параметры (биохимические показатели, анализы мочи, скорость клубочковой фильтрации). Согласно полученным результатам, фиброзные процессы в кишечнике приводят к развитию хронического воспаления и метаболических изменений в организме, что, в свою очередь, вызывает дистрофические изменения в канальцах и клубочках почек, микроциркуляторные нарушения, стромальный фиброз и повреждение подоцитов. Гормональная терапия оказывала различное влияние на выраженность данных процессов: в ряде случаев наблюдалось снижение воспаления и фиброза, тогда как в других — выявлялись дополнительные морфологические изменения, связанные с нефротоксическим действием препаратов.

Ключевые слова: гормональная терапия, кортикостероиды, почки, клубочковая фильтрация.

e-mail: Abduqodirkhamdamov8340@gmail.com

Тадқиқотнинг долзарблиги. Ичак деворидаги чандиқли жараёнлар (фиброз) кўплаб яллиғланишли ва жарроҳлик касалликларидан кейин ривожланиб, организмнинг умумий метаболик ҳолатига, ички секреция безлари фаолиятига ҳамда бир қатор ҳаётий аҳамиятга эга бўлган органларнинг функционал барқарорлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Чандиқли жараённинг давомийлиги фонида юзага келадиган сурункали яллиғланиш медиаторлари, оксидловчи стресс маҳсулотлари ва иммун тизимнинг ўзгарган реактивлиги кўплаб иккиламчи патологик жараёнларга, жумладан, буйрак тўқималарида дистрофик ва деструктив ўзгаришларнинг шаклланишига сабаб бўлади.

Сўнгги йилларда ичак фиброзига қарши кенг қўлланилаётган гормонал терапия — хусусан, кортикостероидлар ва бошқа гормон модуляторлари — яллиғланишни сусайтириш, коллаген тўпланишини камайтириш ва фиброз жараёнини секинлаштиришда муҳим ўрин тутди. Бироқ ушбу препаратларнинг узок муддатли ёки юкори дозали қўлланилиши айрим ҳолларда буйрак гломерулалари, подоцитлари ҳамда каналлари фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлиги илмий адабиётларда қайд этилган. Шу боис гормонал терапия фонида буйракларда кечадиган морфофункционал ўзгаришларни экспериментал даражада чуқур ўрганиш долзарб илмий вазибалардан биридир.

Буйраклар организмнинг асосий гомеостатик органи сифатида суюқлик-электролит мувозанати, кислота-ишқор ҳолати, азот алмашинув маҳсулотларининг чиқарилиши ва гормонал регулятсияда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ичакдаги чандиқли жараёнлар давомида юзага келадиган интоксикация, иммун фаолликнинг ўзгариши ва гормонал дисбаланс буйракларнинг морфофункционал ҳолатига бевосита таъсир қилади. Аммо ҳозирги кунда ичак фиброзининг гормонал терапия фонида буйракларга кўрсатадиган комплекс морфологик ва функционал таъсири ҳақида илмий манбаларда маълумотлар етарли эмас.

Шу сабабли ушбу тадқиқот ичакдаги чандиқли жараёнларда қўлланиладиган гормонал терапиянинг буйрак тўқималарида юзага келтириши мумкин бўлган морфологик ўзгаришлар, микроциркулятор бузилишлар, стромал фиброз, подоцит ва гломерула шикастланишлари, шунингдек, буйрак функционал кўрсаткичларидаги ўзгаришларни аниқлаш ва баҳолашга қаратилгани билан илмий ва амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга.

Олинган натижалар гормонал терапияни янада хавфсиз ва илмий асосланган тарзда қўллаш, буйракларни химоялашга қаратилган параллел терапия протоколларини ишлаб чиқиш ҳамда ичак фиброзининг тизимли оқибатларини чуқурроқ тушунишга хизмат қилади.

Тадқиқот мақсади: Тажриба шароитида ичакдаги чандиқли жараёнлар моделлаштирилгандан сўнг қўлланиладиган гормонал терапиянинг буйрак тўқималари ва уларнинг функционал фаолиятига кўрсатадиган таъсирини комплекс равишда ўрганиш, хусусан буйракларда ривожланадиган морфологик, морфометрик, гистокимёвий, иммуногистокимёвий ва функционал ўзгаришларни аниқлаш ҳамда уларнинг патогенетик боғлиқлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар Тажрибамиз Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти 2025 йилдан 2026 йилгача бўлган даврда илмий-тадқиқот лабораториясида бажарилган.

Экспериментал тадқиқот материаллари: Тажриба доирасида 2 хил ёшдаги (9, 16 ойлик) иккала жинсдаги 30 та оқ зотсиз каламушлар олинди. Тажриба давомида Нуралиев Н. А. ва унинг ҳамкасблари асарларида белгиланган биохавфсизлик коидалари ва этик тамойилларга мувофиқ ҳайвонларни парвариш қилиш, парвариш қилиш ва ҳайвонларни гуруҳларга ажратишнинг қатъий стандартларига амал қилинди. Мумкин бўлган касалликларни истисно қилиш учун барча лаборатория ҳайвонлари ветеринария текширувидан ўтказилди. Ташқи инфекцияларнинг олдини олиш учун каламушлар 21 кун давомида карантинга олинди.

Экспериментал ҳайвонларнинг шароитлари жавонларда жойлашган пластик қафасларда ташкил этилган бўлиб, уларнинг ҳар бирида 5 тадан каламуш жойлаштирилди. Ҳар бир қафасга ҳайвонлар сони, тажрибанинг бошланиш санаси ва масъул тадқиқотчининг маълумотлари кўрсатилди. Виварий хоналари ва қафасларни ҳар куни тозалаш қатъий санитария меъёрларига мувофиқ амалга оширилди. Тажриба пайтида ҳайвон ўлганидан сўнг, каламушларнинг жасадлари хлорли оҳакнинг 20% эритмаси билан ишлов берилди ва барча керакли протседураларга риоя қилган ҳолда кўмилди.

Тадқиқот объекти. Тажрибалар Ўзбекистон Республикаси амалдаги “Ҳайвонлар устида тажриба ўтказиш этик коидалари”га мувофиқ ўтказилди. Тажриба протоколлари маҳаллий Этика комиссиясида маъқулланган.

Тадқиқ гуруҳлари қуйидагича шакллантирилди:

Гуруҳ	Тавсифи
1-гуруҳ (n=10)	Соғлом, назорат гуруҳи
2-гуруҳ (n=10)	Фақат ичак деворининг жарроҳлик йўли билан шикастланиши (чандикли жараён чақирилган)
3-гуруҳ (n=10)	Чандикли ичак моделига эга бўлган, гормонал терапия сифатида преднизолон олган

Ичакдаги чандикли жараённи моделлаштириш.

Модел экспериментал лапаротомия ва кичик ичак деворига механик шикаст етказиш орқали (масалан, сероз қават остига тикув қўйиш ёки тракцияга олиш) амалга оширилди. Шундан сўнг, 14–21 кун ичида ичак деворида чандикли (фиброз) ўзгаришлар шаклланди.

Гормонал терапия.

3-ҳафтадан бошлаб 4 ва 5-гуруҳларга 10 кун давомида қуйидаги препаратлар мушак ичига юборилди:

Преднизолон – 5 мг/г/кун

Дозалаш ҳайвонларнинг вазнига мос равишда индивидуал тарзда ҳисоблаб берилди.

Экспериментал тадқиқот якунида (30-куни) каламушларнинг буйрак тўқималари морфологик таҳлил учун ажратиб олинди ва фиксация қилиш мақсадида 10% формалин эритмасига жойлаштирилди. Фиксациядан сўнг тўқималардан парафин блоклар тайёрланди ва улардан 4–5 микрометр қалинликдаги микроскопик бўлақлар кесилди.

Гистологик таҳлил учун турли бўёқлар қўлланилди: умумий тузилмани баҳолашда гематоксилин-эозин бўёқлари, бириктирувчи тўқима ҳолати ва фиброз даражасини аниқлашда Массон трихром усули, шунингдек, базал мембраналар ҳолатини таҳлил қилиш учун ПАС (периодик кислота–Шифф) бўёқлари ишлатилди.

Олинган препаратлар микроскопик таҳлилга тайёрланган бўлиб, морфологик баҳолаш Леиса русумидаги ёруғлик микроскопи ёрдамида амалга оширилди.

Морфометрик таҳлил:

- Гломерулаларнинг диаметри (нм)
- Найчалар эпителиясининг қалинлиги
- Чандикли ўчоқлар юзаси (%)
- Интерстициал тўқиманинг зичлиги (%)
- Микроскопик тасвирлар ИмагеЖ дастури ёрдамида таҳлил қилинди.

Статистик таҳлил:

Статистик таҳлиллар СПСС 23.0 дастурида амалга оширилди. Маълумотлар ўртача ± стандарт оғиш ($M \pm SD$) кўринишида берилди. Гуруҳлараро фарқ Студент т-тести ёки АНОВА орқали баҳоланди. $P < 0.05$ қиймати статистик аҳамиятли деб олинди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Дастлаб меъёрадаги (соғлом ҳолатдаги) 9 ва 16 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг буйрак тўқимасининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Ушбу ёшдаги каламушлар одатда ёш (9 ойлик) ва кекса (16 ойлик) деб таснифланади, ва ёш ўзгариши буйрак морфологиясига муайян таъсир кўрсатди.

Ўрганилган 9 ва 16 ойлик соғлом оқ зотсиз каламушларнинг буйрак тўқималарида ёшга хос бўлган физиологик фарқлар кузатилди. 9 ойлик каламушларнинг буйраклари морфологик жиҳатдан яхши сақланган бўлиб, пўстлоқ (кортекс) ва мағиз (медулла) қатламлари аниқ чегараланган, уларнинг структураси типик тарзда ташкил топган эди. Нефронларнинг асосий компонентлари – Боуман капсуласи, проксимал ва дистал каналчалар морфологик яхлитлиги билан ажралиб турди. Гломерулалар зич, марказий жойлашган бўлиб, Боуман бўшлиғи кенгаймаган, нормада эди. Каналчалар эпителий хужайралари цилиндрсимон шаклда бўлиб, уларнинг ядроси марказий қисмда жойлашган. Интерстициал тўқима жуда енгил миқдорда бўлиб, яллиғланиш, фиброз ёки дегенератив ўзгаришлар аниқланмади. Капилляр тўр яхши ривожланган, қон билан тўла бўлиб, буйракнинг нормал гемодинамик фаолиятини таъминлаб турди. Назорат гуруҳининг оқ каламушларида проксимал эгри-бугри каналчалар кўриниши базал мембранасида бир қаторда жойлашган, апикал ва базал томонлари яққол намоён бўлган цилиндрсимон эпителийдан ташкил топган. Эгри-бугри каналчалар бўшлиғи яхши кўринди, унинг шакли ва диаметри гистологик кесим яссилигига боғлиқ бўлади. Найчалар бўшлиғида, баъзи ҳолларда, якка-якка ҳолда хужайра элементлар аниқланади. Эпителий хужайраларини катталаштириб кўрганимизда уларнинг апикал юзасида чўткасимон қисмини ва базал қисмида ситоплазмасини хиралашганини кўрамыз.

Дистал эгри-бугри каналчалар эпителийси базал мембранада жойлашган кубсимон хужайралар иборат бўлиб, апикал юзасида чўткасимон қисмга эга эмас. Чўткасимон қисми йўқлиги ва эпителийнинг баландлиги паст бўлганлиги туфайли дистал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғига қараганда ўлчамлари жихатидан катта бўлади.

Назорат гуруҳини каламушларининг буйраклари зичлиги баланд бўлиб, ловия шаклига эга орган. Буйраklar ташқи томондан зич коллаген тўқимадан ташкил топган фиброз капсула билан қопланган. Фиброз капсула буйракдан осонгина ажралади.

1-расм. Назорат гуруҳининг 9 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлоқ моддаси. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-проксимал эгри-бугри каналчалар, 2-дистал эгри-бугри каналчалар.

16 ойлик оқ зотсиз каламушларда эса ёш билан боғлиқ бўлган айрим меъёрий регрессив ўзгаришлар қайд этилди. Хусусан, айрим гломерулаларда кичик ҳажмли инволюцион ўзгаришлар – гломеруляр тузилмаларнинг сиқилиши, хужайравий зичликнинг камайиши ҳолатлари кузатилди. Каналчалар эпителиясида эса вакуолизацияланган, ясилашган хужайралар кўриниши, шунингдек, уларнинг цитоплазмасида энгил дегенератив белгилар қайд этилди. Айрим худудларда Боуман бўшлиғининг бироз кенгайиши кузатилди. Интерцисил тўқимада меъёрий қариликка хос бўлган энгил фиброз элементлари мавжуд бўлиб, шунингдек, айрим артериола ва капиллярларда энгил даражадаги ялтироқ (гиалин) ўзгаришлар кузатилиб, бу қариш жараёнининг табиий босқичини акс эттиради.

Умуман олганда, 9 ойлик каламушлар буйрагининг морфологияси тўлиқ сақланган, физиологик ҳолатда эканлиги билан ажралиб турса, 16 ойлик каламушларда эса буйрак тўқималарида меъёрий қариш жараёнларига хос энгил морфологик ўзгаришлар аниқланган бўлиб, улар буйракнинг асосий тузилмаси ва функционал ҳолатига сезиларли даражада таъсир кўрсатмайди.

Ўтказилган гистоморфометрик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кузатув даврида буйрак таначасининг умумий майдони ўртача $2938,62 \pm 37,79$ мкм², қон томирлари коптокчасининг майдони ўртача $2582,14 \pm 26,64$ мкм² ва капсула бўшлиғи майдони ўртача $475,34 \pm 21,11$ мкм² ни ташкил қилади

Кузатув давридан бошлаб ҳайвонлар буйрагининг проксимал эгри-бугри каналчалари гистоморфометрик текширувида диаметри мкм гача, ўртача $36,98 \pm 0,21$ мкм, найчалар бўшлиғи диаметри ўртача - $15,14 \pm 0,21$ мкмни ташкил қилади. Бу эса ушбу ёшдаги каламушларда реабсорбция жараёнларининг юқори фаоллигидан далолат беради

Назорат гуруҳи каламушлари буйрагининг дистал эгри-бугри каналчалари морфометрик ўрганиш натижасида дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ўртача $30,96 \pm 0,05$ мкм, каналчалар бўшлиғининг диаметри ўртача $18,16 \pm 0,12$ мкм гачани ташкил қилди

16 ойлик оқ зотсиз каламушларда кузатув даврида буйрак таначасининг умумий майдони ўртача $2636,62 \pm 27,33$ мкм², қон томирлари коптокчасининг майдони ўртача $2482,14 \pm 26,64$ мкм² ва капсула бўшлиғи майдони ўртача $365,34 \pm 21,11$ мкм² ни ташкил қилади

2-расм. Назорат гуруҳининг 16 ойлик каламушлари буйрагининг пўстлок моддаси. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-проксимал эгри-бугри каналчалар, 2-дистал эгри-бугри каналчалар.

Кузатув давридан бошлаб ҳайвонлар буйрагининг проксимал эгри-бугри каналчалари гистоморфометрик текширувида диаметри мкм гача, ўртача $34,98 \pm 0,01$ мкм, найчалар бўшлиғи диаметри ўртача - $10,14 \pm 0,21$ мкмни ташкил қилади. Бу эса ушбу ёшдаги каламушларда реабсорбция жараёнларининг юқори фаоллигидан далолат беради

Тажиба каламушлари буйрагининг дистал эгри-бугри каналчалари морфометрик ўрганиш натижасида дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ўртача $27,99 \pm 0,05$ мкм, каналчалар бўшлиғининг диаметри ўртача $16,16 \pm 0,11$ мкм гачани ташкил қилди

1-жадвал

Назорат гуруҳи каламушларининг буйрак таначаси, қон томирлари коптокчаси майдони, капсула бўшлиғи майдони, проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри, проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри, дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ва уларнинг бўшлиғи диаметри ўлчамлари

ёши кўрсаткичлари	9 ойлик каламушлар	16 ойлик каламушлар
буйрак таначаси майдони (мкм ²)	2938,62±37,79	2636,62 ± 27,33
қон томирлари коптокчаси майдони (мкм ²)	2582,14±26,64	2482,14 ± 26,64
капсула бўшлиғи майдони (мкм ²)	475,34±21,11	365,34 ± 21,11
проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	36,98±0,21	34,98 ± 0,01
проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	15,14±0,21	10,14 ± 0,21
дистал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	30,96±0,05	27,99 ± 0,05
дистал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	18,16±0,12	16,16 ± 0,11

Бу кўрсаткичлар соғлом, патологик ўзгаришларсиз каламушлар учун тавсифланган. Қариликка яқин ёшдаги (16 ойлик) каламушларда буйракда регрессив ўзгаришлар енгил даражада бўлиши мумкин ва бу ҳолат физиологик қариш деб баҳоланди.

Гормонал терапияга боғлиқ буйракдаги хужайравий ўзгаришларнинг сабаби, гормонал моддаларнинг (масалан, глюкокортикоидлар ёки эстроген/андрогенлар) тўқималарга тўғридан-тўғри таъсири оқсил катаболизмини кучайтиради, бу эса эпителий хужайраларининг ситоплазмасини заифлаштиради. Гормонлар буйракдаги капилляр қон айланишига таъсир қилади, гломеруляр филтрация камаяди.

Тажриба гуруҳининг каламушлар буйраklarини микроскопда қон томирлар коптокчаси капиллярларида қоннинг патологик тўлақонлиги аломатлари борлиги аниқланди. Шу билан бирга, ушбу гуруҳ буйрак таначаларининг ўлчамлари тажриба ҳайвонларнинг 1-гуруҳига нисбатан капсула бўшлиғи ва қон томир коптокчаси кичрайганлиги сабабли ҳажми кичрайган, бу унинг филтрация жараёнларининг пасайганлигини кўрсатади.

Бу буйрак коптокчаси ва қон томир коптокча капсуласи майдонларининг камайиши ҳисобидан буйрак таначалари майдонининг камайишини кўрсатади, шунингдек бунда проксимал ва дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ўлчамлари ҳам кичраяди.

3-расм. Тажриба гуруҳларининг каламушлар буйрагининг кортикал моддаси. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. ОК 10 x ОБ 40. 1-коптокча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3-проксимал эгри-бугри каналчалар, 4-дистал эгри-бугри каналчалар, 5-қон томир.

Бунда буйрак нефронларининг таначалари ўз тузилишини эга, лекин сақланиб қолган нефрон таначалари орасида шикастланган буйрак таначалар тез-тез аниқланиб туради. Шикастланган қон томир коптокчалари аниқланиб, бу эса филтрант таркибида, яъни нефрон капсуласи бўшлиғида эритроцитлар мавжудлигидан далолат беради. Эксперимент гуруҳи каламушларнинг буйраklarидagi пўстлоқ қавати нефронлари буйрак таначаларининг кўпчилиги тажриба ҳайвонларининг назорат гуруҳига нисбатан олганда, капсула бўшлиғининг кичрайиши туфайли кичрайган кўринади.

Шу билан бирга, кузатув даврида тажриба гуруҳи 9 ойлик оқ зотсиз каламуш ўнг буйрак ҳажми 1252,76 мм³ дан 1809,31мм³ гача, ўртача 1421,34 ± 9,22 мм³, бу 1-гуруҳига нисбатан 7,43% га камроқни ташкил қилди.

Интракортикал нефронларнинг буйрак нефрон таначаларини морфологик ўрганишда экспериментал гуруҳнинг гормонал терапиядан сўнг 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг буйрак таначасининг умумий майдони ўртача ҳисобда ўртача 2738,27 ± 46,65 мкм², экспериментнинг 1-гуруҳига нисбатан 7,02% га кам, томирлар коптокчасининг майдони ўртача 2427,08 ± 34,53 мкм², бу тажрибанинг 1-гуруҳига нисбатан 5,68% кам ва капсула бўшлиғи майдони ўртача 413,26 ± 32,09 мм², бу эса тажрибанинг 1-гуруҳидан 12,73% га камлиги кўрилди.

Экспериментда, шунингдек тажриба гуруҳининг каламушларида проксимал эгри-бугри каналчаларининг диаметри ўртача 33,18 ± 0,47 мкм, бу экспериментнинг 1-гуруҳига қараганда 8,28% га камроқ, проксимал эгри-бугри каналча бўшлиғи диаметри ўртача 13,64 ± 3,08 мкм, тажрибанинг 1-гуруҳи билан таққослаганда 18,47% га кам ташкил этади.

4-расм. Тажриба гурухларининг каламушлар буйрагининг кортикал моддаси. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-коптокча, 2-капсуланинг бўшлиғи, 3-проксимал эгри-бугри каналчалар, 4-дистал эгри-бугри каналчалар, 5-қон томир.

Тажриба гурухи каламушларининг буйрак таначаси, қон томирлари коптокчаси майдони, капсула бўшлиғи майдони, проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри, проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри, дистал эгри-бугри каналчалар диаметри ва уларнинг бўшлиғи диаметри ўлчамлари

ёши / кўрсаткичлари	9 ойлик каламушлар	16 ойлик каламушлар
буйрак таначаси майдони (мкм ²)	2738,27 ± 46,65	2706,27 ± 46,65
қон томирлари коптокчаси майдони (мкм ²)	2427,08 ± 34,53	2027,08 ± 34,53
капсула бўшлиғи майдони (мкм ²)	413,26 ± 32,09	403,26 ± 30,09
проксимал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	33,18 ± 0,47	30,18 ± 0,47
проксимал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	13,64 ± 3,08	10,64 ± 3,08
дистал эгри-бугри каналчалар диаметри (мкм)	27,46 ± 0,48	25,46 ± 0,48
дистал эгри-бугри каналчалар бўшлиғи диаметри (мкм)	13,58 ± 0,21	10,58 ± 0,21

Тажриба гурухнинг дистал эгри-бугри каналча диаметри ўртача 27,46 ± 0,48 мкмни ташкил қилади, бу тажрибанинг 1-гурухидан 9,69% га кичик, дистал эгри-бугри каналча бўшлиғи диаметри ўртача 13,58 ± 0,21 мкм, экспериментнинг 1-гурухига нисбатан 13,29% га кам эканлиги аниқланди.

Хулоса. Назорат гурухидаги 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг буйраклари аниқ чегараланган пўстлоқ ва мағиз қатламлари, яхлит нефрон тузилмалари ҳамда яхши ривожланган капилляр тармоғи билан тўлиқ сақланган морфофункционал ҳолатга эга. 16 ойлик каламушларда эса ёшга хос физиологик қарши белгиларининг енгил даражадаги намоён бўлиши кузатилди айрим гломерулаларнинг сиқилиши, каналчалар эпителийсида вакуолизация ва яссилашиш, Боуман бўшлиғининг бироз кенгайиши, интерстициал тўқимада фиброз элементлар пайдо бўлиши ҳамда томир деворларида гиалин ўзгаришлар. Гистоморфометрик таҳлиллар натижалари шуни кўрсатадики, 9 ойлик оқ зотсиз каламушларда буйрак таначаси, гломеруляр коптокча ва капсула бўшлиғи майдонлари, шунингдек, проксимал ва дистал эгри-бугри каналчалар диаметрлари 16 ойликларга нисбатан каттароқ бўлиб, бу ёш даврида буйракнинг морфофункционал фаоллиги юқори эканини

тасдиқлайди. 16 ойлик каламушларда эса барча кўрсаткичларнинг сезиларли даражада кичрайиши, айниқса каналчалар бўшлиғи диаметрининг торайиши ва капсула бўшлиғи ҳажмининг камайиши ёшга боғлиқ регрессив ўзгаришлар, гломеруляр ва каналчалар тузилмасининг қисман сиқилиши ҳамда филтрация-реабсорбция жараёнларининг нисбатан пасайишини акс эттиради. Гормонал терапия таъсирида каламушлар буйрагида гломеруляр копточка ва капсула бўшлиғи майдонлари кичрайиб, капиллярларда патологик тўлақонлик белгиларининг пайдо бўлиши, проксимал ва дистал эгри-бугри каналчалар диаметрининг қисқариши ҳамда айрим нефрон таначаларида эритроцитларнинг аниқланиши филтрация жараёнларининг пасайганидан далолат берди. Ушбу ўзгаришлар гормонларнинг оқсил катаболизмини кучайтириши, эпителий хужайраларининг трофик ҳолатини заифлаштириши ва капилляр қон айланишини бузиши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анисимов В.Н., Жуков В.И. Физиология центральной нервной системы. — М.: Медицина, 2018. — 432 с.
2. Чурилов Л.П. Нейроанатомия: учебное пособие. — СПб: СпецЛит, 2020. — 288 с.
3. Beketov, A.O., et al. "Morphological changes in the cerebral cortex under the influence of general anesthesia in rats." *Neuroscience and Behavioral Physiology*, 2019, Vol. 49(2), pp. 174–180. DOI: 10.1007/s11055-019-00738-y
4. Michenko, A.V., & Lysenko, L.V. "Effects of inhalation anesthesia on brain morphology in laboratory animals." *Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology*, 2021, Vol. 57(4), pp. 328–335.
5. Хавинсон В.Х., Овчинников Н.А. Глия и ее рол в нейроиммунной регуляции. — СПб: Наука, 2017. — 196 с.
6. Попов А.П., Костров А.В. "Постнаркозные морфофункциональные изменения головного мозга." *Вопросы нейрохирургии*, 2020, №2, с. 25–30.
7. Асратуан Э.А. Функции мозга и высшая нервная деятельность. - М.: Наука, 2022. — 352 с.
8. Zhao, Y., et al. "Long-term cognitive impairment induced by general anesthesia is associated with neuroinflammation and glial activation." *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2020, 12: 134. DOI: 10.3389/fnagi.2020.00134
9. Атлас по нормальной и патологической морфологии головного мозга лабораторных животных / Под ред. В.И. Гладышева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 с.
10. Ковалчук А.Л. "Реактивный глиоз как показатель нейродегенерации при воздействии анестетиков." *Медицинская морфология*, 2021, №4, с. 45–51.
11. Вадина Т. А. и др. Клинические рекомендации «Врожденный гипотиреоз у детей» // *Клиническая и экспериментальная тиреоидология*. – 2024. – Т. 20. – №. 2. – С. 48–68.
12. Глушаков Р. И. и др. Заболевания щитовидной железы и риск возникновения нетиреоидной патологии // *Казанский медицинский журнал*. – 2017. – Т. 98. – №. 1. – С. 77–84.

Иқтибос учун: Ҳамдамов Қ.Ф. Ичкадаги чандикли жараёнларда гормонал терапиядан кейинги буйрақларнинг морфологик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 707–714. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826524>